

KI-Sprachmodelle in der Lehre

Melcher, Paul R. :
**KI-Kompetenzen im Curriculum:
Handlungsempfehlungen für Hochschulen**
In: Die Neue Hochschule, 2024-3, S. 34–37.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11203053>

Impressum

Herausgeber:

Hochschullehrerbund –
Bundesvereinigung e. V. **h**l**b**
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Christoph Maas
Molkenbührstr. 3 | 22880 Wedel
Telefon: 04103 141 14
christoph.maas@haw-hamburg.de
(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:
101:1-20220916121](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-20220916121)

KI-Kompetenzen im Curriculum: Handlungsempfehlungen für Hochschulen

Alle Studierenden jeglicher Fachrichtung brauchen für den verantwortungsvollen Umgang mit KI-Sprachmodellen die gleichen Kompetenzen, die hier entlang der Taxonomiestufen benannt werden. Aufgezeigt werden die Dilemmata der Lehrenden und Handlungsempfehlungen für alle Hochschulen.

Prof. Dr.-Ing. Paul R. Melcher

Foto: S. Flessing

PROF. DR.-ING. PAUL R. MELCHER
 Fachbereich Ingenieurwissenschaften
 und Kommunikation (IWK)
 Hochschule Bonn-Rhein-Sieg
 Grantham-Allee 20
 53757 Sankt Augustin
 paul.melcher@h-brs.de
 www.hochschule-bonn-rhein-sieg.de

Seit im Jahr 2022 vom Start-up OpenAI die kostenfreie Version von ChatGPT 3.5 weltweit verfügbar ist, stellen die meisten Lehrenden an Hochschulen die gleichen Überlegungen an: Welche Auswirkungen hat dies für das Curriculum und die Lehrveranstaltungen sowie die Bewertung von schriftlichen Arbeiten? Welche Regelungen sind hierzu erforderlich? Zur Lösung der Dilemmata der Lehrenden werden Empfehlungen aufgezeigt und ein Überblick über die zu vermittelnden Mindestkompetenzen (Learning Outcomes) gegeben. Durch eine Auflistung der möglichen Anwendungen am Beispiel von ChatGPT beim Lernen und in der Lehre werden die Auswirkungen auf die Prüfungsformate abgeleitet. Die für diese revolutionäre Technologie aufgezeigten Chancen und Risiken für das Lehren und Lernen sind von allen Lehrenden für ihr Fachgebiet abzuwägen. Aus der Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von ChatGPT werden 10 Handlungsempfehlungen für alle Hochschulen gegeben.

Technologieadaption in drei Gruppen

Viel gravierender und dauerhafter als bei der Online-Lehre, die durch die zwei Pandemiejahre einen großen Schub erfahren hat und neue hybride Formate beschleunigt hat, sind die Folgen der freien Zugänglichkeit von ChatGPT. Einige empfinden es als segensreiche Revolution, ähnlich wie die Einführung der Elektrizität. Andere sehen es als Gefahr, die den Menschen nicht guttut, oder ignorieren die unveränderbare Existenz. Ähnlich wie bei jedem Technologiesprung gibt es auch bei den Lehrenden die drei typischen Gruppen: Erstens

die Vorreitenden, die KI schon bisher gelehrt haben, KI-Software entwickeln oder begeistert anwenden. Zweitens die große Mehrheit, die sich nunmehr mit der Anwendung und Integration von KI-Sprachmodellen in den Lehrveranstaltungen befasst. Drittens die Gruppe, welche die Entwicklung beobachtet oder eine Anwendung in ihren Lehrveranstaltungen für nicht sinnvoll hält.

Dilemmata der Lehrenden mit Lösungsempfehlungen

Alle Lehrenden befinden sich derzeit in mehreren Dilemmata:

1. Explosionsartige Verbreitung versus Überschaubarkeit

Die KI-Sprachmodelle entwickeln sich rasanter, als die Lehrenden darauf reagieren können!

Empfehlung: Wöchentliche Info- und Austauschveranstaltungen an den Hochschulen.

2. Zulassung versus Verbot

KI-Sprachmodelle ermöglichen den Studierenden, schon während der Lehrveranstaltungen durch Eingabe ihrer Fragen oder Befehle Antwortergebnisse zu erhalten und die Lehrenden damit zu konfrontieren. Haben sich die Lehrenden vor der Lehrveranstaltung darauf nicht vorbereitet, könnten sie dadurch überrascht und möglicherweise an Überzeugungskraft in ihrer Expertise verlieren.

Empfehlung: Vor jeder eigenen Lehrveranstaltung die typischen Fragen und Antworten selbst checken.

3. Stromverbrauch und CO₂-Abgabe versus Klimaschutz

ChatGPT 4.0 kann je Anfrage (Prompt) bis zu 600 Watt Strom verbrauchen. In einer Übungsstunde mit 100 Studierenden könnten somit 60 kWh Strom verbraucht werden. Dies entspricht bei einem Strommix von 50 Prozent erneuerbaren Energien 24 kg an CO₂.

Empfehlung: KI-Sprachmodelle mit weniger Stromverbrauch einsetzen, z. B. von VAGO (2024).

4. Nützliches Hilfsmittel versus Überprüfbarkeit der Eigenleistung

Die auf Anfrage abrufbaren Texte und Ideen sind hilfreich. Jedoch kann das eigenständige Denken durch Lernen und Üben durch die Lösungshilfe von KI-Sprachmodellen abnehmen. Außerdem ist diese Zuhilfenahme beim Bewerten von Übungsaufgaben gar nicht mehr überprüfbar.

Empfehlung: Prüfungsordnungen ändern, dass schriftliche Hausarbeiten nicht mehr benotet werden und bei Portfolioprüfungen sowie insbesondere bei Abschlussarbeiten die Gewichtung der mündlichen Prüfung auf mindestens 70 Prozent erhöht wird.

5. Abhängigkeit und Datenschutz versus Leistungsfähigkeit

ChatGPT ist in der Basisversion noch kostenlos, aber in der leistungsstärkeren Version kostenpflichtig. Hier könnte eine Abhängigkeit entstehen. Auch wenn inzwischen ein Schalter „Daten nicht für Trainingszwecke verwenden“ betätigt werden kann, scheint die Einhaltung der europäischen DSGVO doch sehr fraglich.

Empfehlung: Niemals personenbezogene Daten oder sensible Know-how-Daten aus Forschung und Unternehmen eingeben. Stattdessen sollten hochschuleigene KI-Sprachmodelle eingesetzt werden, z. B. von VAGO (2024).

„In meinen Lehrveranstaltungen lasse ich die Studierenden die Übungsergebnisse mit und ohne ChatGPT vergleichend diskutieren.“

Erforderliche Kompetenzen für den Umgang mit KI-Sprachmodellen

Der Begriff Kompetenz wurde ursprünglich von Roth (1971) in die Erziehungswissenschaft eingeführt. Das Ziel lautet seitdem: „Mündigkeit als Kompetenz für verantwortliche Handlungsfähigkeit“ zu erwerben. Im internationalen Normkontext (DIN EN ISO 9000:2015) wird Kompetenz definiert als „Fähigkeit, Wissen und Fertigkeiten anzuwenden, um beabsichtigte Ergebnisse zu erzielen“. In Studium und Beruf kann die für das Projekt oder den Beruf erforderliche Handlungskompetenz auch als „Situative Fähigkeit zur individuellen und verantwortungsvollen Problemlösung gestützt auf alle anderen Kompetenzen“ verstanden werden (Melcher/Winzker 2014).

Unabhängig von der jeweiligen Fachrichtung stellen sich bei den KI-Sprachmodellen für alle Lehrenden und Lernenden die gleichen Kompetenzfragen, welche in Abbildung 1 in den sechs Kompetenzstufen der Taxonomie nach BLOOM (1976), überarbeitet nach Anderson und Krathwohl (2001), und McNulty (2017) formuliert sind.

Die Beantwortung jedes dieser Lehr- und Lernziele bedarf mindestens einer Veranstaltungsstunde, zu denen der Autor angefragt werden kann. Die formulierten Learning Outcomes sind in Tabelle 1 zusammengestellt.

Abbildung 1: Lehr- und Lernziele am Beispiel für ChatGPT

BLOOM'sche Taxonomie	Zu vermittelnde Kompetenzen (Learning Outcomes) für KI-Sprachmodelle
1. Wissen	Welche Arten der KI es gibt und wie KI-Sprachmodelle einzuordnen sind Welche sinnvollen Anwendungen möglich sind Welche sensiblen Daten nicht einzugeben sind Wie Ethik und Energieverbrauch zu berücksichtigen sind
2. Verstehen	Wie generative KI-Sprachmodelle und deren Algorithmen funktionieren Wie es zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt Welche Bedeutung und Konsequenzen die rasante Verbreitung von KI-Sprachmodelle haben Was der Unterschied zwischen ChatGPT 3.5 und ChatGPT 4.0, u. a. Apps sind
3. Anwenden	Wie Kontext und Rolle zuvor zu beschreiben sind Wie Befehle besser als Fragen beim „Prompting“ zu nutzen sind Welche KI-Anwendungen im Studium sinnvoll nutzbar sind
4. Analysieren	Welche KI-App für den jeweiligen Anwendungsfall sinnvoller ist Wie Antworten durch veränderten Kontext und Rolle optimierbar sind Wie plausibel und richtig die erhaltenen Ergebnisse sind
5. Erschaffen (Kreieren)	Wie Artefakte (Beschreibungen, Bilder, Grafiken, Programme, Tabellen, Videos) kreiert werden Wie sinnvolle eigene Apps (Chatbots) erschaffen werden können
6. Bewerten (Evaluieren)	Wie die ethischen Auswirkungen des Kreierten zu bewerten sind Wie die Chancen und Risiken abgewogen werden können

Tabelle 1: Zu vermittelnde Kompetenzen für KI-Sprachmodelle

Nutzungsmöglichkeiten von KI-Sprachmodellen beim Kompetenzerwerb

Die entscheidende Handlungskompetenz nach Roth (1971) umfasst die Fähigkeit (Können) einer Person, in beruflichen, privaten und gesellschaftlichen Situationen sachgerecht, durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu handeln. Diese Handlungskompetenz entsteht durch die Kombination aus den vier klassischen Kompetenzkategorien, die in Tabelle 2 in der ersten Spalte detaillierter benannt werden. In der zweiten Spalte werden die Anwendungsmöglichkeiten am Beispiel von ChatGPT ohne Anspruch auf Vollständigkeit aufgelistet. Die dritte Spalte hebt die zukünftig wichtiger werdenden Soft Skills hervor.

Damit wird deutlich, welche Erleichterungen klassische Hausarbeiten und auch schriftliche Ausarbeitungen erfahren und damit nicht mehr als seriöse Prüfungsform angesehen werden können. Eine fragliche Abschwächung könnte sein, dass die Studierenden an „Eides statt“ eine Erklärung abgeben, dass sie keine oder nur die gekennzeichneten Hilfsmittel wie ChatGPT benutzt haben.

Hauptvorteile als Chancen am Beispiel von ChatGPT

- + Lern- und Lehrassistenz mittels Fragen, besser Befehlen in Interaktion
- + Generieren und Optimieren von Texten aller Art
- + Erstellen von Programmiercodes in derzeit ca. 30 Programmiersprachen
- + Übersetzen von Texten in derzeit bereits ca. 60 Sprachen
- + Erstellen beliebiger Kreationen (Artefakte) durch Eingabe von Text, Sprache oder Fotos auf allen Computern mit Internetanschluss bis hin zum Smartphone

Hauptnachteile als Risiken am Beispiel von ChatGPT

- Abhängigkeit von einem dominierenden Hersteller, der weitere Daten sammeln kann
- Stromverbrauch und CO₂-Emission
- Fehlende Unterscheidungsmöglichkeit von Wahrheit und Lüge (Fake, Halluzination)
- Durch viele Häufigkeitsnennungen wird ein Meinungsbild der Mehrheit vorgetäuscht
- Massenmanipulation, z. B. zu Wahlzwecken
- Reduzierung oder Verhinderung des eigenen Denkens
- Urhebergeschütztes und anerkanntes Wissen, wie in Patenten, Normen und Fachdatenbanken, ist (leider oder zum Glück) noch nicht im Internet kostenfrei verfügbar

Die generelle Gefahr besteht darin, dass jede Person ungeprüft sogenannte Artefakte wie Texte (Behauptungen), Bilder, Diagramme, Grafiken, Musik, Programmcodes, Texte, Videos künstlich kreieren kann, ohne die voraussetzenden Lernstufen 1 bis 5 zuvor durchlaufen zu haben. Wenn diese neuen künstlichen Darstellungen genügend Aufrufzahlen und Multiplikationen in zukünftigen Trainingsdaten haben, können auch unwahre Sachverhalte als Mehrheitsmeinung vorgetäuscht werden. Wahrheiten sind vom sogenannten „Fake“ kaum mehr unterscheidbar. So kann die Richtigkeit von weniger kompetenten Lernenden nicht bewertet (evaluiert) werden, wenn diese nicht die erforderlichen Kompetenzstufen durchlaufen haben und/oder das sorgfältige Recherchieren und kritische eigene Denken aus Gründen von Zeiteinsparung und Bequemlichkeit weggelassen wird. Zum Schutz der in Europa lebenden Menschen hat das Europäische Parlament am 13. März 2024 ein Gesetz zur KI verabschiedet, das in Kürze im Amtsblatt der EU erscheinen wird. Auch eine Normungsroadmap KI ist vom DIN/DKE (2022) herausgegeben worden, um Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Zu vermittelnde Kompetenzen	Nutzungsmöglichkeiten von KI-Sprachmodellen	Wichtiger werdende Soft Skills
<p>Fachkompetenzen: Fachwissen erlernen, behalten, verstehen, anwenden, analysieren, kreieren und bewerten (evaluieren) können.</p> <p>Methodenkompetenzen: Denken in Kreisläufen Ganzheitliches Denken Informationsbeschaffungsfähigkeit Informationsbewertung Management von Studium, Projekten Medienumgang und -auswertung Methodeneinsatz Projektmanagement Problemlösungsfähigkeit Recherchefähigkeit von Quellen, Patenten, Normen Softwareauswahl und -einsatz</p>	<p>Anfragen beantworten, Apps kreieren Befehle ausführen, Bilder kreieren Codes entwickeln Dokumentationen erstellen Entwürfe erstellen, E-Mails beantworten Fragen beantworten, Formulierungen wählen Gliederungen entwerfen, Grundlagen erklären Hausarbeiten erstellen Internet durchsuchen, Interviews simulieren Jede Stilsprache formulieren Klausuraufgaben lösen Literaturtexte wiedergeben Methoden anwenden, Muster erkennen Noten vorschlagen Optimierungen vorschlagen, Orientierung geben Podcasts, Präsentationen, Programmcodes Quellcodes wandeln Rollen (Partner) simulieren Sprachen übersetzen, Spielen, z. B. „Go“ Texte suchen, kreieren, kürzen Übungsaufgaben lösen Versuchsergebnisse interpretieren, Wissen erklären, wissenschaftlich formulieren X-beliebige Artefakte erstellen Yearly Term Review Assistance Zusammenfassungen schreiben</p>	<p>Sozialkompetenzen: Diskussionsfähigkeit Empathie, Emotionen beherrschen Führungsfähigkeit Integrität, Integrationsfähigkeit Konflikt-, Kompromiss- und Kooperationsfähigkeit Loyalität Motivationsfähigkeit Problemlösungsfähigkeit Teamfähigkeit</p> <p>Individualekompetenzen: Anpassungsfähigkeit, Auffassungsgabe Belastbarkeit Disziplin Eigeninitiative Flexibilität Lernbereitschaft, Leistungswille Kreativität, kritisches Denken Pünktlichkeit Resilienz Selbstständigkeit Verantwortungsbereitschaft</p>
<p>Prüfungsformate mit KI-Einsatz: Abschlussarbeiten, Fallstudien, Gruppenarbeiten ohne Aufsicht, Hausarbeiten, Interviews, Open-Book Exams, Podcasts, Präsentationen, Praktika, Projektarbeiten, Referate, Übungsaufgaben, Video- u. Zeichnungserstellung</p>		
<p>Prüfungsformate ohne KI-Einsatz: Assessments, Gruppenarbeiten unter Aufsicht, mündliche und praktische Prüfungen unter Aufsicht, Klausuren unter Aufsicht, Übungstests unter Aufsicht</p>		

Tabelle 2: Übersicht von Kompetenzen, Nutzungsmöglichkeiten von KI-Sprachmodellen und Auswirkung auf Prüfungsformate

Handlungsempfehlungen zum Umgang mit KI-Sprachmodellen für alle Hochschulen

1. Ermittlung der Potenziale für den Einsatz von KI-Sprachmodellen in allen Studiengängen
2. Organisation von regelmäßigen Aus-, Weiterbildungs- und Austauschveranstaltungen
3. Hinreichende Regelungen, um Know-how in Forschung und Lehre zu schützen
4. Klare Anweisungen für die Studierenden, wie die neuen Hilfsmittel genutzt und trainiert werden
5. Vor oder zu Studienbeginn eine Einführungsveranstaltung von ca. einem Tag
6. Als Blockveranstaltung, z. B. in Projektwochen oder vor Studienbeginn
7. Vermittlung in einem speziellen Fach für Informatiker, Wirtschaftsingenieure
8. Integration in allen relevanten Fächern aller Studienrichtungen

9. Spätestens in einem Kurs zum wissenschaftlichen Arbeiten
10. Mindestens eine klare Regelung für Haus- und Abschlussarbeiten

Fazit

Wie viele andere Technologien auch sind KI-Sprachmodelle Fluch und Segen zugleich. Die rasante Entwicklung ist kaum noch überschaubar. Dabei muss der Mensch stets vor der Technik stehen, die ihm dient und ihn nicht psychisch erkranken lässt. Auch ethische Kompetenzen sind wichtig, um mit der Technologie verantwortungsvoll umzugehen und sie nicht für Manipulationen oder zur eigenen Bedürfnisbefriedigung zu missbrauchen. ■

Anderson, L. W.; Krathwohl, D. R.: A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longman, 2001.

BLOOM, Benjamin: Taxonomie von Lernzielen im kognitiven Bereich, 5. Auflage, Weinheim: Beltz, 1976.

DIN EN ISO 9000: Qualitätsmanagementsysteme – Grundlagen und Begriffe. Berlin: Beuth, 2015.

DIN/DKE: Normungsroadmap KI, 2. Auflage, 2022. <https://www.din.de/de/forschung-und-innovation/themen/kuenstliche-intelligenz/fahrplan-festlegen> – Abruf am 10.04.2024.

Europäisches Parlament: Gesetz zur Künstlichen Intelligenz (KI) verabschiedet am 13.03.2024. <https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20240308IPR19015/gesetz-uber-kunstliche-intelligenz-parlament-verabschiedet-wegweisende-regeln> – Abruf am 10.04.2024.

McNulty, N.: How the Best teachers use Bloom’s Taxonomy in their Digital Classrooms, 2017. <https://www.niallmcnulty.com/2017/11/blooms-digital-taxonomy/> – Abruf am 24.04.2024.

Melcher, P. R.; Winzker, M.: Bewertung von projektorientiert erworbenen Handlungskompetenzen durch Studierende. In: Gutenberg Lehrkolleg (Hrsg.) „Teaching is Touching the Future – Emphasis on Skills“, GLK-Tagungsband, Bielefeld: Webler, 2014.

Roth, H.: Pädagogische Anthropologie. Band II: Entwicklung und Erziehung. Grundlagen einer Entwicklungspädagogik, Hannover: Schroedel, 1971.

VAGO (2024): DSGVO-konforme LLM, <https://vago-solutions.ai/projekt/vago-llm/> – Abruf am 24.04.2024.